

Віаніс-Трофименко К.Б.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

науковий керівник – к. психол. н. Л.М. Лисенко

НЕЙРОГРАФІКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПСИХОЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

NEUROGRAPHY AS A MEANS OF CORRECTION OF PSYCHOECOLOGICAL HUMAN BEHAVIOR

Modern extreme conditions of life: war, occupation, non-standard household and life circumstances, forced emigration, etc. entail neuropsychological overstrain, imbalance of mental state. Therefore, the problem of balancing the nervous system and the orientation of a person to create an attitude of «readiness» for various changes is particularly significant and relevant not only for Ukraine, but also for people all over the world, because the reality around is changing rapidly and radically. Therefore, personal safety and productive interaction with the environment depends on the ability to react in a certain way to changes around, in modern language, psycho-ecological behavior. Today, there are many types and technologies of psychological correction of a person's internal psycho-ecological balance. Among them is art therapy. There are various types of art therapy. We want to take a closer look at neurographics as a type of art therapy.

Keywords: *neurographics, psychoecological behavior, psychoecological balance, art therapy*

Сучасні екстремальні умови життя : війна, окупація, нестандартні побутові і життєві обставини, вимушена еміграція тощо тягнуть за собою нервово-психічне перенапруження, дисбаланс психічного стану. Тому, проблема збалансування нервової системи та орієнтир людини на створення установки “готовності” до різних змін є особливо значущою і актуальною не тільки для України, а і для людей всього світу, бо реальність навкруги змінюється швидко і кардинально. Отже, від здатності реагувати певним чином на зміни навкруги, залежить особиста безпека і продуктивна взаємодія з навколишнім середовищем, говорячи сучасною мовою, психоекологічна поведінка.

На психоекологічну поведінку впливають зовнішні та внутрішні чинники. Зовнішні виникають з умов середовища, а до внутрішніх відносяться фізичні та психічні особливості особи. Внутрішні фактори психоекологічної поведінки проявляються через мотивацію, особистісні цінності, якості характеру і через психічні реакції людини у різних ситуаціях.

Цей комплекс внутрішніх факторів демонструє наявність/відсутність внутрішнього балансу психічного стану. І дає зрозуміти фахівцям, чи потребує цей стан корекції і саме якої.

На сьогодні існує багато видів і технологій психологічної корекції внутрішнього психоекологічного балансу людини. Серед них – арт терапія, яка за масштабами вирішальних задач належить до загальних корекцій, тому що «передбачає заходи загально-корекційного порядку, що нормалізує мікро-середовище клієнта, регулює психофізичне, емоційне навантаження у відповідності з віковими та індивідуальними можливостями» (інтернет-ресурс), і таким шляхом приводить психоекологічну поведінку до балансу.

Види арт-терапії різноманітні. Хочемо розглянути детальніше нейрографіку, як різновид арт терапії.

Нейрографіка є комплексною методикою за впливом і змістом; простою у техніці за виконанням, бо не потребує спеціальних умінь і навичок; вона є гнучкою за тривалістю. Також, на наш погляд, нейрографіка унікальна тим, що дозволяє здійснити індивідуальний підхід навіть при масштабності заходу і великої кількості учасників.

Специфіка впливу нейрографіки на людину:

1. Нейрографіка готує психіку до необхідних змін. Через графічні образи, геометричні форми трансформується внутрішній стан людини, інакшим чином структурується мислення.

2. Особа контактує зі своїм внутрішнім простором, знімаються внутрішні перешкоди.

3. Створюється новий нейронний код, на основі мети діяльності.

4. У процесі змінюється уява по реальність, формується нова. Переноситься ставлення до ситуації на папір. Знаходиться простий вихід через укладання ліній і форм у систему, узор, орнамент. Відбувається надання/прибирання значущості через колір та насиченість.

5. Надихання до життя цієї нової реальності у свідомості людини.

6. Перенесення цього стану, образу у реальність

7. Створення відчуття здатності керувати цими процесами у реальності, як лініями на папері.

Нейрографіка інтегрує з різними напрямками науки і мистецтва. Якщо розглядати вплив нейрографіки через цю призму, то можна відмітити вплив певних складових, риси яких притаманні:

- малюванню і графіці – передача емоцій, вражень, бажань через графічні образи, креслення;
- театральному мистецтву – створення сюжетної лінії, здатності до перевтілення, визначення своєї ролі і ролі інших;
- медитації – внутрішня концентрація, бесіда зі своїм безсвідомим;
- аналізу і синтезу – розкладання цілого складного явища на складові, більш прості елементарні частинки і виділення окремих сторін,

- властивостей, зв'язків. З подальшим з'єднанням компонентів складного явища в єдине ціле;
- символізму – через абстрагування і формалізацію вихід на створення образів і символів;
 - філософії – пошук істини ідеального розв'язання ситуації;
 - математиці – розрахунку ходів, виведення формул, встановлення закономірностей;
 - ритміці – чергування частин, систематика рухів;
 - музиці – організація форми, гармонії, мелодії ритму для вираження змісту;
 - дизайну – художнє проектування властивостей предметного світу;
 - риториці – передача змісту думок, переконань найпридатнішим способом викладання думки з метою впливу на реальність.

Нейрографіка має певну технологію використання:

1. Постановка чітких задач над яким питанням/ситуацією будемо працювати.

2. Передача емоційного стану через схему-малюнок ситуації.

3. Вихід із «зони комфорту» під час малювання нейроліній, руйнування шаблонної поведінки.

4. Через «провокацію» на папері руйнується шаблон у реальності і замінюється на нові нейронні зв'язки.

До балансу та екологічності у житті прагне багато людей і нейрографіка відкриває цей шлях.

Сучасні дослідження потребують точнішого визначення поняття «емоційний стан», його зв'язків з категоріями «емоція» та «настрій», дослідження поширеності негативних емоційних станів у зв'язку з актуальними зараз подіями, пошуку та розробки методів їх корекції.